

УДК 334.723.2: 330.33(575)

JEL classification: J01, M21, O35, R12

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА - КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN

©Иноятлов У. У.,

Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, uma85891013@mail.ru

©Inayatov U.,

Tashkent Architectural and Construction Institute,
Tashkent, Uzbekistan, uma85891013@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены основные процессы формирования и развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.

Сфера услуг в малом бизнесе обладает существенным потенциалом в повышении ее вклада в экономический рост Узбекистана. Выявлены причины, которые тормозят развитие малого предпринимательства и определено место малого бизнеса в национальной экономике страны и значение его нормативно-правового регулирования.

В заключении автор приходит к выводу, что, одним из резервов дальнейшего развития сферы услуг в малом бизнесе является ускоренное и сбалансированное развитие сферы услуг в сельской местности через расширение доступа сельских жителей к современным высокотехнологичным и рыночным видам услуг.

Abstract. The article considers the main processes of formation and development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan.

The sphere of services in small business has a significant potential in increasing its contribution to the economic growth of Uzbekistan. The reasons that hamper the development of small business and the place of small business in the national economy of the country and the significance of its regulatory and legal regulation are identified.

In conclusion, the author comes to the conclusion that one of the reserves for the further development of the service sector in small businesses is the accelerated and balanced development of the service sector in rural areas through the expansion of rural people's access to modern high-tech and market-based services.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, история предпринимательства, частное предпринимательство, статистика малого предпринимательства, роль малого предпринимательства.

Keywords: entrepreneurship, small business, business history, private entrepreneurship, small business statistics, the role of small business.

Автором проведен анализ с целью создания гарантий и условий для свободного участия и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, повышения их деловой

активности, а также защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Опыт развитых стран показывает, что малое предпринимательство играет весьма важную роль в экономике. Развитие малых предприятий влияет, прежде всего, на экономический рост в целом, ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, то есть данный вид предпринимательства решает многие актуальные экономические, социальные и другие виды проблем любого государства.

Малое предпринимательство в системе экономических и социальных отношений большинства государств выполняет важнейшие функции. К таким функциям относится, например, такие как: инновационность, поддержание нормальной конкурентной среды, создание дополнительных рабочих мест для населения (одно из важнейших преимуществ, так как чем больше создается малых предприятий, тем быстрее идет сокращение безработицы в стране), противодействие монополизму, а также расширение потребительского спроса и повышение профессиональной активности. Поскольку малый бизнес создает дополнительные рабочие места населению, то это значит, что именно малые предприятия способны помочь решению важнейшей проблемы инфляции, что является огромным преимуществом, «плюсом» для дальнейшего своего существования и развития (1).

Несмотря на то, что «лицом» любого развитого государства являются крупные предприятия, подлинной основой жизни стран с рыночной системой хозяйствования являются малые предприятия, так как они представляют собой наиболее массовую, динамичную и гибкую форму деловой жизни. Именно в секторе малого предпринимательства создается и используется основная масса национального ресурсного потенциала страны, которая и является питательной средой для крупного бизнеса. Во всех экономически развитых странах государство оказывает большую поддержку малому предпринимательству.

Малый бизнес - это предпринимательская деятельность в относительно небольших масштабах (некрупных фирм), формально не входящих в объединения. Более широкое определение этому понятию можно дать следующим образом: «малый бизнес – это система экономически обособленных малых и средних предприятий, ориентированных на рынок, формирующих структуру и объем производства под воздействием покупательского спроса на товары и услуги, административно не зависящих от государственных и иных учреждений».

В связи с этим, 5 октября 2016 года Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым был принят Указ №ПУ-4848 «О дальнейшем развитии предпринимательства и защите прав собственности, а также повышении качества предпринимательской среды», в котором говорится о прекращении всяческих проверок государственными органами деятельности предпринимательских субъектов и предоставления им правовых гарантий для развития предпринимательства и повышения ее качества и эффективности (<https://goo.gl/ZLDFYf>).

Принятие данного Указа всесторонне содействует созданию в стране благоприятной бизнес-среды для предпринимательской деятельности и инвестиционного климата, в том числе, совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечению целостности льгот и преференций, создаваемых для субъектов малого бизнеса и иностранных инвесторов, предотвращения их барьеров и преград, возникающих в налаживании и ведении предпринимательской деятельности, а также направлен на дальнейшее стимулирование развития предпринимательства, предоставление большей свободы для деятельности субъектов предпринимательства и упрощение действующей процедуры их организации.

Принятым Указом введена отдельная норма о презумпции правоты субъекта предпринимательства, в соответствии с которой все противоречия и неясности, возникающие

при осуществлении предпринимательской деятельности, толкуются в пользу субъекта предпринимательства, а это способствует более полной и надежной защите их законных прав и интересов.

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного момента - будь то производство нового товара, смена профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая система управления производством, качеством, внедрение новых методов организации производства или новых технологий - это тоже инновационные моменты и инновационность для малого бизнеса это неотъемлемая и необходимая часть, существенный признак для создания и дальнейшего развития государства.

Мероприятия по углублению и расширению процессов либерализации, стабилизация валютного рынка в Узбекистане обеспечили ускоренное развитие сектора малого и частного предпринимательства (если в 2000 г. доля малого бизнеса в ВВП составляла 31,0%, то в 2016 г. она увеличилась до 58%).

Сфера услуг в малом бизнесе обладает существенным потенциалом в повышении ее вклада в экономический рост Узбекистана. На развитие сферы услуг большое влияние оказывает развитие новых технологий: появляются новые виды услуг, повышается качество обслуживания, снимаются технические барьеры в передаче некоторых услуг, что открывает для них мировой рынок [1].

В развитых странах, таких как США, страны ЕвроСоюза, Япония, Китай сервисная деятельность ориентирована на наукоемкие высокопроизводительные сферы деятельности - информационно-коммуникационные технологии, банковские услуги и др. В таких развитых странах как США, Евросоюз, Япония сегодня коммерческие высокотехнологичные и наукоемкие отрасли сферы услуг составляют в среднем 20% ВВП и государственные высокотехнологичные и наукоемкие отрасли в среднем 10%. В развивающихся странах, например, в Индии и Бразилии, этот показатель несколько ниже и составляет в среднем 11–13% и 5–7% соответственно. Новые инновационные отрасли сферы услуг занимают еще незначительную долю в структуре ВВП Узбекистана (в среднем 1–2% ВВП), но уже имеют тенденции роста и в перспективе станут новыми источниками экономического роста.

Однако исследования, проведенные нами показывают, что нарастает риск замедления экономического роста в сфере услуг:

–основной и возрастающий вклад в прирост ВВП в последние годы приходится на сектор услуг. Однако в нем и самая низкая производительность труда в силу доминирующей доли традиционных услуг, что не требует профессиональной подготовки работников. Снижение спроса на квалифицированный труд, в свою очередь, приводит к снижению качества образования в стране. В результате, сохранение этой тенденции все в большей степени будет оказывать негативное воздействие на уровень конкурентоспособности национальной экономики и ограничит долгосрочный рост.

–доля сферы малого бизнеса в ВВП достигла своих пределов и низкий уровень производительности труда в сочетании с быстрым ростом заработной платы и доходов населения (не менее 30% в год в номинальном исчислении) создает значительные инфляционные риски, что проявляется в устойчиво высоком дефляторе ВВП, сложившемся в последние годы. Вместе с тем, в условиях низкой производительности труда невозможно будет обеспечивать постоянный рост заработной платы, уровня жизни населения и поддержания спросовых факторов экономического роста, что отражается в постоянном снижении этого показателя в последние годы. Кроме того, часть занятых в этом секторе платит налоги не в полном объеме, что создает риски для сбалансированности государственного бюджета и выполнения государством своих социальных обязательств, поддержания жизненно важных инфраструктурных проектов.

На сегодняшний день имеется ряд причин, которые тормозят развитие малого предпринимательства в Узбекистане:

- слабая правовая защищенность предпринимателей;
- низкий уровень правовых и экономических знаний самих предпринимателей;
- снижение покупательной способности населения на массовую продукцию;
- плохая деловая этика, как в бизнесе, так в государственном секторе.

Внутренними стимулами, для реализации потенциальных возможностей сферы услуг являются:

- разработка механизмов беспрепятственного получения валютных кредитов для предпринимателей;
- решение вопросов связанных с конвертацией национальной валюты в СКВ;
- повышение уровня доступности иностранных инвестиций;
- упрощение процедур оформления документов на таможне при экспорте или импорте грузов.

Значительным потенциалом в развитии сферы услуг является улучшение институциональной среды. Существует необходимость кардинального пересмотра документооборота между органами государственной власти и предприятиями и организациями сферы услуг в части оформления и сдачи каждого вида отчетности.

Необходимо продолжить дальнейшую работу по устранению бюрократических барьеров, повышению прозрачности налоговой системы, снижению излишнего вмешательства со стороны контролирующих органов [2].

Внедрение и сферы услуг за счет:

- дальнейшего развития информационно-коммуникационной составляющей в сфере услуг;
- внедрения автоматизированной системы сдачи электронной налоговой отчетности через Интернет, что позволит значительно сократить сроки сдачи финансовых и налоговых отчетов, сократить распространенность неформальных платежей и случаев переплаты налогов;
- усиления работ по повышению информированности о новых законодательных актах и об изменениях в налогообложении через электронные средства массовой информации;
- дальнейшего внедрения электронных банковских услуг. Это может быть осуществлено с помощью использования телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, что сокращает банковские издержки и повышает качество и скорость обслуживания.
- улучшения финансового положения малых фирм, осуществляющих выпуск продукции с использованием импортных комплектующих и материалов, пересмотреть действующие таможенные ставки и импортные пошлины в сторону их снижения;
- обеспечения доступа предпринимателей к материально-техническим ресурсам, устранения избыточных барьеров, возникающих при попытках реализации предпринимательской продукции на внешнем рынке;
- создание информационного сайта в Интернет, где любой предприниматель, в процессе поиска поставщиков и покупателей своей продукции, смог бы получить перечень фирм и организаций, имеющих значительную дебиторскую и кредиторскую задолженность;
- развития новых видов информационных услуг, в том числе комплексного технологического обслуживания, включающего проектирование, внедрение и ремонт технологического оборудования.

Большим потенциалом обладает развитие системы медицинских, образовательных услуг (2). Создание условий для удовлетворения потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья возможно через стимулирование внедрения современных медицинских лечебно-диагностических технологий повсеместно. Образовательные услуги и личностное развитие возможно через оптимизацию учреждений дополнительного образования, открытие образовательных центров и центров дополнительного образования [3].

Также существуют неиспользованные резервы на предприятиях по оказанию различных видов услуг, а именно созданные условия и удобства не везде используются рационально. В некоторых частных предприятиях общественного питания, точках розничной торговли, строительстве жилья и в сфере транспорта персонал, занятый на этих предприятиях сферы услуг, работает без соответственно оформленных трудовых книжек, справках о состоянии здоровья и других необходимых документов. Предприниматели с ними не подписывают никаких договоров, организуют работу незаконно, платят зарплату по своему усмотрению, обходят налоги. Таким образом, занятые на таких предприятиях сферы услуг в дальнейшем могут столкнуться с проблемами оформления пенсий, социальной защиты, они лишены права пользоваться льготами, предоставленными законом официально работающим гражданам. Дальнейшее повышение эффективности на предприятиях сферы услуг возможно через усиление ответственности предприятий, юридических и физических лиц, специализирующихся на сервисе и услугах, повышение правовой грамотности лиц, работающих в этой сфере [4–5].

Одним из резервов дальнейшего развития сферы услуг в малом бизнесе является ускоренное и сбалансированное развитие сферы услуг в сельской местности через расширение доступа сельских жителей к современным высокотехнологичным и рыночным видам услуг [6].

Существенным потенциалом дальнейшего развития сферы услуг и сервиса является дальнейшее сокращение неформального сектора услуг через осуществление органами исполнительной власти на местах совместно с органами государственной налоговой службы комплекса мер (инвентаризация, мониторинг и изучение) по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по оказанию услуг, без государственной регистрации, а также содействию им в легализации своей деятельности (государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, получение необходимых разрешений и др.).

Учитывая многогранный путь развития малого бизнеса, государственная политика в настоящее время направлена на расширение, поддержку и развитие малого предпринимательства в Узбекистане.

Источники:

- (1). Потенциал роста малого бизнеса в Узбекистане: барьеры и возможности / под ред. Ю. Б. Юсупова Аналитическая записка ПРООН в Узбекистане. №2 (13), 2012. С. 45.
- (2). Каримов И. А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. Ташкент: Узбекистан. 2009. Т. 48. С. 2.7.

Список литературы:

1. Тихонова Е. О. У колыбели... роль интеграции в развитии традиционного и инновационного малого бизнеса // Российское предпринимательство. 2008. №2-1. С. 41-45.
2. Убайдуллаева Л. Ш. Создание условий для эффективного функционирования и развития предприятий Республики Узбекистан // Потенциал современной науки. 2015. №6. С. 76-80.

3. Архангельская Е. Г., Ходжаева М. Я. К вопросу о факторах развития туризма в Республике Узбекистан // Потенциал современной науки. 2016. №3. С. 66-72.
4. Кабулов А. А., Абдуллаева Д. К. Реформы, способствующие обеспечению развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане // Диалог наук в XXI веке. 2016. №1. С. 80-84.
5. Джуманиязова М. Ю., Бабарахимова Д. А. Формирование финансовых ресурсов и активизация инвестиционных процессов в регионах Узбекистана // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 5. №11. С. 64-67.
6. Отажонов Ш. И. Совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности в Узбекистане: состояние, проблемы и перспективы // Проблемы современной экономики. 2017. №1 (61). С. 161-165.

References:

1. Tikhonova, E. O. (2008). U kolybeli... rol integratsii v razvitiitraditsionnogo i innovatsionnogo malogo biznesa. *Rossiiskoe predprinimatelstvo*, (2-1), 41-45. (in Russian)
2. Ubaidullaeva, L. Sh. (2015). Sozdanie uslovii dlya effektivnogo funktsionirovaniya i razvitiya predpriyatii Respubliki Uzbekistan. *Potentsial sovremennoi nauki*, (6), 76-80. (in Russian)
3. Arkhangelskaya, E. G., & Khodzhaeva, M. Ya. (2016). K voprosu o faktorakh razvitiya turizma v Respublike Uzbekistan. *Potentsial sovremennoi nauki*, (3), 66-72. (in Russian)
4. Kabulov, A. A., & Abdullaeva, D. K. (2016). Reformy, sposobstvuyushchie obespecheniyu razvitiya malogo biznesa i chastnogo predprinimatelstva v Uzbekistane. *Dialog nauk v XXI veke*, (1), 80-84. (in Russian)
5. Dzhumaniyazova, M. Yu., & Babarakhimova, D. A. (2017). Formirovanie finansovykh resursov i aktivizatsiya investitsionnykh protsessov v regionakh Uzbekistana. *Aktualnye problemy gumanitarnykh i sotsialno-ekonomicheskikh nauk*, 5, (11), 64-67. (in Russian)
6. Otazhonov, Sh. I. (2017). Sovershenstvovanie infrastruktury innovatsionnoi deyatelnosti v Uzbekistane: sostoyanie, problemy i perspektivy. *Problemy sovremennoi ekonomiki*, (1), 161-165. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Иноятов У. У. Эффективность малого бизнеса - как фактор развития конкурентной среды национальной экономики Узбекистана // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 255-260. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/inoyatov> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Inayatov, U. (2018). Efficiency of small business as a factor of development of the competitive environment of the national economy of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 255-260